

ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СИСТЕМУ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ

Ақылбаев Мусабек Исламович

к.т.н., доцент, заместитель проректора по научной и инновационной работе университет Дружбы Народов имени академик А.Кватбекова.

Аннотация. В статье раскрываются вопросы, касающиеся феномена «духовность» в культурном и воспитательном аспекте, раскрыты общепедагогические подходы ученых к духовно-нравственному воспитанию. Подчеркивается очевидность процесса распада традиционных ценностей, из-за разрушающих последствий влияния массовой западной культуры, что затрудняет процесс воспитания и формирования моральных установок студенческой молодежи. Раскрываются психолого-педагогические условия воспитания духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе.

Ключевые слова: студенческая молодежь, траектория, профессионального роста, духовно-нравственное развитие.

Современному обществу требуются специалисты, гармонично сочетающие в себе как личностные, так и профессиональные качества, что актуализирует проблему проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе духовно-нравственных ценностей. Очевиден процесс распада традиционных ценностей, служивших основой для духовно-нравственного развития, очевидно разрушающие последствия влияние массовой западной культуры, способствующей потере истинных традиционных ценностей, что затрудняет процесс воспитания и формирования моральных установок студенческой молодежи. Современное общество сталкивается с ростом влияния негативных факторов, таких как насилие, агрессия, наркотики, алкоголь и другие формы девиантного поведения, что также создает препятствия для формирования здоровых истинных ценностей и норм поведения.

Необходимо направить образовательный процесс не только на интеллектуально-когнитивную или операционально-профессиональную подготовку – основой всего должно стать формирование у студенческой

молодежи способности к глубокому осмысливанию происходящего в окружающем мире. В современном отечественном образовании остро встает вопрос о приоритете духовно-нравственных ценностей перед материальными. Необходимо в процессе обучения в вузе воспитать у студенческой молодежи ценностное понимание жизни человека, развивать способность к осознанному выбору, к постановке достойных жизненных целей, опирающихся на нравственность и мораль, к развитию способности к духовно-нравственной самореализации, к осознанию смысла своей жизни, который не должен заключаться только в удовлетворении своих физических и материальных потребностей. Необходимо обучить и воспитать человека видящего, умеющего находить позитивные, благородные пути решения жизненных проблем, человека, имеющего глубокий потенциал для воплощения благородных идей в собственной жизни и жизни окружающих.

Важность духовно-нравственного аспекта – очевидна и является необходимой составляющей фундамента современного педагогического проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи. В контексте нашего исследования «Проектирование траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей» выявлены противоречия между: большими возможностями проектирования в профессиональном развитии студенческой молодежи и недостаточным использованием этого вида деятельности в образовательном процессе вуза, что вызывает необходимость в постановке вопросов, касающихся закономерностей, принципов, технологий и условий, разработки концепции педагогического проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе вуза. В настоящее время мы далеко ушли от идеалов образования античности, ставящей целью нравственно-духовное развитие, считающей все остальные знания приложением и подтверждением духовной мудрости.

Классики педагогики выделяли смысл образования в том, чтобы научить человека делать лучшее и доброе в своей жизни, а не только умное, поэтому духовно-нравственный аспект в образовательном процессе должен оставаться в приоритете. Представители классической психологии

достоинство личности видели не только в знаниях, приобретенных в процессе образования, а, как отмечал И.Ф. Герbart, в гуманистических желаниях, лежащих в основе добродетели, считали это идеалом, к которому следует стремиться, а путь к идеалу и есть нравственность. Величайший ученый П.Ф. Каптерев высказывал убеждение, согласно которому без духовности и нравственности прогресс в знаниях и умственном развитии приведет к регрессу. Не следует отрывать образование от веры, совести, в противном случае образование разнуздывает, портит обучающегося. Бездуховная личность, если она при всем при этом и бесхарактерная, начнет злоупотреблять полученными знаниями. Любые знания можно направить не только на созидание, но и на разрушение [1]. Представители классической психологии также считают нравственно-духовное развитие системообразующим фактором образования.

Следует отметить, что тема духовно-нравственного аспекта в образовании нашла свое отражение в трудах современных ученых. Достаточно полно раскрыты проблемы, касающиеся общих вопросов понимания духовности в культурном и воспитательном аспекте (Н.К.Бородин); раскрыты общепедагогические подходы к духовно-нравственному воспитанию в обучении отдельным предметам. Оценивая современные социокультурные опасности, И.Дзюба отмечает, что «потеря многообразия природных условий и впечатлений, радостей и стимулов, монотонность городского быта и технологизированность труда, стандартизация обучения, информация, развлечения, серийность духовной продукции – все это приводит не только к эмоциональному обеднению жизни, но и к снижению моральной чувственности, в частности в поисках суррогатных и стрессовых компенсаторов утраченных переживаний; к ослаблению физического и психического здоровья, постепенному сужению шкалы человечности, поскольку развитие достает только те составляющие человеческого характера, которые «вписываются» в большей степени в искусственные условия существования». Эти же идеи развивались в трудах С.У. Шацкого, А.С. Макаренко, которые учитывали цели воспитания, а также способности и склонности воспитанника.

В последнее десятилетие в научной литературе активно разрабатываются такие феномены, как «индивидуальная траектория»,

«индивидуальная образовательная траектория» [2], «индивидуальный образовательный маршрут», как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, которая определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями студенческой молодежи, а также стандартами образования. Э.Ф. Зеер отмечает, что «индивидуальная траектория профессионального становления личности характеризуется изменением направления вектора развития, обусловленное нарушением последовательного, линейного, упорядоченного процесса профессионального становления и образованием моментов неустойчивости. «Нарушителями» эволюционного развития выступают психологические барьеры: дезадаптация, кризисы, деформации, профессионально обусловленные акцентуации, социально-профессиональные инциденты, неблагоприятное стечение обстоятельств, случайности. Область, ограниченная этими координатами, образует личностно-профессиональный потенциал человека» [4].

В нашем теоретическом исследовании педагогического проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе вуза, предполагается, что педагогическое проектирование траектории профессионального роста будет способствовать более эффективному профессиональному развитию будущего специалиста в сравнении с имеющейся практикой профессиональной подготовки студенческой молодежи, если данный процесс будет построен на методологической основе системного, деятельностного, личностно-ориентированного, аксиологического подходов и будет осуществляться как взаимодействие студенческой молодежи и преподавателей по выстраиванию стратегии не только профессионального роста студенческой молодежи, но и духовно-нравственных основ. Системообразующим фактором в данном процессе является образовательная среда вуза, способствующая самоактуализации, самореализации студенческой молодежи как духовно-нравственных субъектов деятельности.

Для реализации цели исследования педагогического проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе

воспитания духовно-нравственных ценностей необходимо создать условия, обеспечивающие формирование устойчивых мотивов саморазвития студенческой молодежи, создать условия для развития профессионального самосознания, для развития субъектной позиции, как устойчивой системы отношений студенческой молодежи к себе, как к будущему профессионалу, к людям, к профессиональной деятельности, к окружающему миру, на всех этапах профессиональной подготовки в вузе.

В настоящее время актуальными препятствиями при проектировании траектории профессионального роста студенческой молодежи являются:

- разрушение семейных ценностей, недостаточное внимание к духовно-нравственному воспитанию, неготовность самих родителей и отсутствие просветительских мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей;

- информационный перегруз студенческой молодежи ненужной, негативной, разрушающей информацией, деструктивными материалами, отрицательно влияющими на их духовно-нравственное развитие, на умение критически мыслить и анализировать информацию, различать истинное и ложное;

- межкультурные различия и конфликты, связанные с особенностями культуры, вероисповедания, что также мешает построению диалога и взаимопониманию.

Проектирование траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе духовно-нравственных ценностей должно предусматривать: интеграцию знаний о ценности духовной культуры, развитие духовного мира студенческой молодежи, обогащение духовных потребностей, расширение опыта духовного познания на основе активизации духовно-практической деятельности и стремление к духовному самосовершенствованию. Процесс проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей включает: конструирование педагогом высшей школы ситуаций проживания нового опыта; искусственное создание в стенах ВУЗа среды, способной осуществить воспитательное воздействие, интеграцию внутренних и внешних условий развития, целенаправленное стимулирование действия факторов развития личности. Следует отметить, одной из важнейших задач современного образования

является максимальная эффективность образовательно-воспитательного процесса для «восхождения» к вершинам духовности.

В заключении следует отметить, что опора на основные принципы аксиологического, личностно-ориентированного и деятельностного подходов способствует осмыслению особенностей собственного «Я» в процессе интериоризации знаний, формированию оценочного отношения к явлениям окружающей действительности, экстериоризации приобретенного опыта. Взаимодействие в пространстве внутреннего «Я» эмоционально-когнитивных процессов и ценностно-смыслового поля открывает широкие возможности для проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей. Каждый вуз должен стать не только учебно-научным, но и культурно-образовательным и воспитательным центром.

Список использованных источников:

1. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: учебное пособие для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416 с.
2. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2009. – 576 с.
3. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416 с.
4. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. – М., 2005. – № 4. – С. 23-30.